

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

*Директор государственного образовательного учреждения
«Меҳрли мактаб»
Алимова Нигора Исраиловна*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233345>

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются актуальные вопросы дошкольного образования и воспитания в госпитальной педагогике. Автором указываются основные проблемы в данной сфере и возможные пути ее решения с точки зрения образовательного менеджмента, что также актуально для развития системы госпитального образования в Узбекистане.

Ключевые слова: образование, воспитание, дошкольное образование, госпитальная педагогика, инклюзия.

Система образования современности фокусируется на обеспечении инклюзивности и охвата всех категорий обучающихся независимо от их физического или ментального состояния, поскольку это реализация одного из фундаментальных прав личности – права на образование. В Республике Узбекистан развитие системы дошкольного образования именно в данном контексте является стратегической целью, определенной в Стратегии «Узбекистан-2030» [1]. В этом плане особое место занимает развитие госпитального образования в Узбекистане, что реализуется ГОУ «Меҳрли мактаб», осуществляющего дошкольное и школьное образование и воспитание детей, находящихся на длительном лечении. Дошкольный возраст – это важнейший период в развитии ребенка, а потому ограниченный доступ к образованию может существенно повлиять на его дальнейшее обучение, социализацию и самореализацию. Современные исследователи подчеркивают, что в отношении детей, находящихся на длительном лечении, включенность в образовательно-воспитательный процесс влияет на то, как они справляются с процессом лечения, что также отражается на их психоэмоциональном состоянии [2, 433]. Потому организация данного процесса должна носить системный характер, ибо в отличие от стандартного учебного процесса, в условиях госпитального образования спектр деятельности педагога становится шире и сложнее, так как меняется образовательная траектория и маршрут, необходимо адаптировать учебную нагрузку к состоянию ребенка, а также осуществлять перманентный мониторинг и коррекцию данного процесса [2, 434]. Потому дошкольная госпитальная педагогика сталкивается со следующими проблемами:

1. Отсутствие единой методики обучения и воспитания в силу фрагментарности образовательной программы в госпитальных условиях и необходимости адаптации ее к индивидуальным потребностям каждого ребенка.

2. Психоэмоциональное состояние детей, которое находится под влиянием длительного пребывания ребенка в медицинском учреждении, что воздействует на его социализацию, а также обучение и воспитание.

3. Недостаток профильных кадров и учебно-методических ресурсов, поскольку специалисты именно в сфере госпитальной педагогике находятся в постоянном дефиците, а их подготовка требует времени и значительных затрат.

4. Социальная изоляция ребенка в силу ограниченности взаимодействия со сверстниками, отсутствие полноценной коммуникации, что негативно сказывается на развитии коммуникативных навыков.

5. Статус педагога в медицинском учреждении, который находится в ином положении, нежели медицинские работники, а потому в некотором смысле педагог ощущает себя отчужденным или изолированным, ибо для медицинского учреждения образовательная деятельность не является основной.

Видно, что вышеуказанные проблемы носят системный характер, а потому к ним необходим системный подход именно в контексте образовательного менеджмента. Связано это с тем, что организация эффективного процесса обучения и воспитания во многом зависит от управления данным процессом, его координации и реализации в рамках взаимодействия с медицинскими работниками, а также внедрением современных и инновационных технологий, что основывается на достижениях современных ИКТ, которые оптимизируют обучение и воспитание с учетом специфики госпитальной школы [3, 48]. Необходимо сказать, что успешная организация дошкольного образования в условиях медицинского учреждения требует:

- индивидуального подхода;
- интерактивных технологий;
- психолого-педагогической фасилитации;
- инклюзивного взаимодействия.

Потому для развития госпитального дошкольного образования требуется:

1. Разработка и внедрение единых стандартов дошкольного госпитального образования.
2. Подготовка профильных специалистов для госпитального образования.
3. Активное внедрение цифровых образовательных технологий.
4. Расширение взаимодействия с родителями и медицинским персоналом с тем, чтобы создать благоприятную образовательную среду.

Госпитальная педагогика играет важную роль в обеспечении равных возможностей для дошкольников, находящихся на длительном лечении. Решение актуальных проблем в этой сфере требует комплексного и системного подхода с учетом существующего зарубежного опыта.

Использованная литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030» за №УП-158 от 11.09.2023г.
2. Rathnapalan S., Rayar M.S., Crawley M. Educational services for hospitalized children // Paediatr Child Health. – 2009. – №14(7). – P.433-439.
3. Бекбаев Р.Р. Теории познания. – Ташкент: TIUE, 2023.